

Original paper

GAMIFIKATSION O'YIN ELEMENTLARI YORDAMIDA O'QUVCHILARDA FIZIKA FANIDAN IJODIY VA ANALITIK FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

© K.S. O'rinboyeva^{1✉}, O.S. Parpiyeva^{2✉}

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

²Andijon davlat texnika instituti qoshidagi akademik litsey, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada umumta'lim maktablarida fizika ta'limiga gamifikatsion o'yin elementlarini integratsiya qilishning nazariy-metodik asoslari yoritiladi. O'yin mexanizmlari (ball, reyting, badge, virtual laboratoriya, onlayn viktorina) o'quvchilarda fanga qiziqish, ishtirok va bilimni qo'llashni kuchaytirishi ta'kidlanadi.

MAQSAD: gamifikatsion yondashuvning fizika ta'limida o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlashini rivojlantirishga, motivatsiyasini oshirishga hamda dars samaradorligiga ta'sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy-adabiy tahlil (mahalliy va xorijiy manbalar), amaliy kuzatuvlar va taqqoslash. Nazorat (an'anaviy dars) va tajriba (gamifikatsiya qo'llangan) sinflarida darslar o'tkazilib, indikatorlar: fanga qiziqish, ichki motivatsiya, ijodiy va analitik fikrlash namoyonlari, mustaqil faoliyat baholandi; platformalar: Kahoot, Quizizz, Classcraft, virtual laboratoriya simulyatsiyalari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: gamifikatsiya dars jarayonini interaktivlashtirib, raqobat va hamkorlik muhitini kuchaytirdi; o'yinli topshiriqlar orqali muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, gipoteza ilgari surish, tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlandi. Tajriba guruhida qiziqish, motivatsiya, ijodiy va analitik fikrlash ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi; virtual laboratoriyalar murakkab tushunchalarni vizual va amaliy o'zlashtirishga yordam berdi.

XULOSA: fizika darslariga gamifikatsion elementlarni tizimli integratsiya qilish o'quvchilarda ijodiy va analitik tafakkurni shakllantirishning samarali vositasidir. Yondashuv darsni qiziqarli qiladi, ichki motivatsiyani barqarorlashtiradi va mustaqil o'rganishni rag'batlantiradi; o'qituvchi fasilitator sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya; raqamli platforma; fizika ta'limi; o'yin elementlari; ijodiy fikrlash; analitik fikrlash; motivatsiya; innovatsion metod.

Iqtibos uchun: O'rinboyeva, K.S., Parpiyeva O.S. Gamifikatsion o'yin elementlari yordamida o'quvchilarda fizika fanidan ijodiy va analitik fikrlashni shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.345–356.

**ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ ИГРЫ**

© К.С. Уринбоева^{1✉}, О.С. Парпиева^{2✉}

¹ Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

² Академический лицей при Андижанском государственном техническом институте, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рассматриваются теоретико-методические основы интеграции элементов геймификации в обучение физике в общеобразовательной школе. Показано, что игровые механики (баллы, рейтинги, бейджи, виртуальные лаборатории, онлайн-викторины) повышают интерес и вовлечённость учащихся.

ЦЕЛЬ: определить влияние геймификации на развитие творческого и аналитического мышления учащихся, повышение мотивации и результативности уроков физики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретический обзор (отечественные и зарубежные источники), практические наблюдения и сравнительный анализ. Проведён эксперимент в контрольных (традиционные занятия) и экспериментальных (с геймификацией) классах с оценкой показателей: интерес к предмету, внутренняя мотивация, проявления творческого/аналитического мышления, самостоятельная деятельность; использовались Kahoot, Quizizz, Classcraft, симуляции виртуальных лабораторий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: геймификация сделала уроки более интерактивными, усилила среду сотрудничества и здоровой конкуренции; игровые задания способствовали анализу проблемных ситуаций, выдвижению гипотез и принятию решений. В экспериментальных классах показатели интереса, мотивации, творческого и аналитического мышления превзошли контроль; виртуальные лаборатории облегчали понимание сложных понятий через визуализацию и практику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системная интеграция игровых элементов в уроки физики — действенное средство формирования творческого и аналитического мышления. Подход повышает устойчивую внутреннюю мотивацию и самостоятельность обучающихся, усиливая фасилитирующую роль учителя.

Ключевые слова: геймификация; цифровая платформа; обучение физике; игровые элементы; творческое мышление; аналитическое мышление; мотивация; инновационный метод.

Для цитирования: К.С. Уринбоева, О.С. Парпиева. Формирование творческого и аналитического мышления учащихся по физике с помощью элементов геймификации игры. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). С.345–356.

FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE AND ANALYTICAL THINKING IN PHYSICS USING GAME GAMIFICATION ELEMENTS

© Kumushoy S. Urinboyeva^{1✉}, Oysanam S. Parpiyeva^{2✉}

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

²Academic Lyceum at Andijan State Technical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper outlines the theoretical and methodological bases for integrating gamification into physics instruction at secondary schools, arguing that points, leaderboards, badges, virtual labs, and online quizzes can boost engagement and persistence.

AIM: to determine the impact of gamified instruction on students' creative and analytical thinking, motivation, and overall lesson effectiveness in physics.

MATERIALS AND METHODS: literature review (local and international sources), classroom observations, and comparative design. Control classes received traditional lessons; experimental classes used gamified activities via Kahoot, Quizizz, Classcraft, and virtual-lab simulations. Outcome indicators included interest in physics, intrinsic motivation, creative/analytical performance, and independence.

DISCUSSION AND RESULTS: gamification increased interactivity, collaboration, and constructive competition; game-based tasks promoted problem analysis, hypothesis formulation, and rapid decision-making. Experimental groups outperformed controls on interest, motivation, and creative/analytical measures; virtual labs supported conceptual understanding through visualization and practice.

CONCLUSION: systematic integration of gamified elements in physics lessons effectively cultivates creative and analytical thinking while stabilizing intrinsic motivation and fostering self-directed learning; the teacher's role shifts toward facilitation.

Keywords: gamification; digital platform; physics education; game elements; creative thinking; analytical thinking; motivation; innovative method.

For citation: Kumushoy.S. Urinboyeva, Oysanam S. Parpiyeva. (2025) 'Formation of students' creative and analytical thinking in physics using game gamification elements', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.345–356. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, tajribalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi kompetensiyalarni shakllantirish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy dars metodlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, gamifikatsion raqamli platformalar bilan uyg'unlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda[1].

Gamifikatsiya – bu o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirish, ularning faol ishtirokini ta'minlash va yuqori motivatsiya muhitini yaratish imkonini beruvchi innovatsion yondashuvdir. So'nggi yillarda dunyo ta'lim amaliyotida gamifikatsiya raqamli ta'lim platformalari bilan uyg'unlashtirilgan holda keng qo'llanilmoqda. Bu esa o'quvchilarda o'yin orqali bilim olish, vazifalarni ijodiy

hal etish va raqobat asosida o'z imkoniyatlarini namoyon qilishga imkon yaratmoqda[2,3].

Umumta'lim maktablarida fizika ta'limida gamifikatsion yondashuvdan foydalanish, bir tomondan, murakkab nazariy tushunchalarni soddalashtirib tushuntirishga, ikkinchi tomondan, o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada faol va samarali tashkil etishga yordam beradi. Fizika darslarida qo'llaniladigan o'yin elementlari – reyting tizimi, virtual laboratoriyalar, topshiriqlarni ballar asosida baholash, onlayn viktorinalar va boshqa interaktiv metodlar o'quvchilarda ijodiy va analitik fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi[4].

Shu bois, ushbu tadqiqotda fizika fanini o'qitishda gamifikatsion o'yin elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari, ularning o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalariga ta'siri hamda amaliy ahamiyati yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda gamifikatsion yondashuvlar va raqamli platformalardan foydalanish masalasi ko'plab olimlar va amaliyotchilar tadqiqotlarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Xususan, Yu.K. Babanskiy, V.P. Bepalko, P.Ya. Galperin, A.N. Leontyev kabi rus olimlari o'quv jarayonining psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qilar ekan, ta'limda motivatsiya va faol ishtirokning o'quvchilar intellektual rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab o'tganlar. Keyingi bosqichda ta'limning raqamli muhitga o'tishi ushbu nazariy qarashlarni yanada boyitdi.

J. Hamari, K. Huotari va S. Deterding kabi xorijiy tadqiqotchilar gamifikatsiya nazariyasini keng o'rganib, uning asosiy tamoyillari – o'yin mexanizmlarini qo'llash, raqobat, reyting va rag'batlantirish tizimlari orqali o'quvchilarning qiziqishini va motivatsiyasini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib berishgan. Ularning ta'kidlashicha, gamifikatsion elementlar ta'lim jarayonida o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi[5,6].

Shuningdek, D. Reeves, J. Gee, M. Prensky tadqiqotlarida o'yinlashuv (gamifikatsiya)ning ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishi bilan bog'liq konseptual yondashuvlar ishlab chiqilgan. Xususan, Prensky o'z ishlarida o'yin elementlarini qo'llash nafaqat o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, balki ularni mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlashga yo'naltirishini ko'rsatib o'tadi.

Markaziy Osiyo va O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham ushbu yo'nalishda izlanishlar olib borishmoqda. Jumladan, N. Jo'rayev, Sh. Toshpulatova, D. Abdurahmonova, Z. Xodjayeva va boshqa pedagog-olimlar zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini yoritib, ularning o'quvchilarning kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rnini asoslab berishgan. Ayniqsa, fizika ta'limida o'quv jarayonini interaktiv va vizual shaklda tashkil etish, raqamli laboratoriyalar, simulyatsiyalar va gamifikatsion vositalar yordamida murakkab tushunchalarni osonlashtirish yo'llari ilmiy izlanishlarda ko'p marotaba qayd etilgan.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ilmiy izlanishlar ham gamifikatsiyaning ta'limiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Masalan, S. Landers va R. Callan o'z tadqiqotlarida gamifikatsion platformalarning o'quvchilarda motivatsiyani oshirish, bilimlarni mustahkamlash va

muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini tajribaviy asosda isbotlab berishgan. Shuningdek, ular gamifikatsiya elementlarining o'quvchilarda "o'yin orqali o'rganish" jarayonini kuchaytirishini ham ta'kidlaydilar.

Fizika fanini o'qitishda gamifikatsiya qo'llanilishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham buni tasdiqlaydi. Xususan, R. Taspinar, C. Schmidt va A. Schuhbauer tomonidan olib borilgan izlanishlarda gamifikatsion vositalardan foydalanish fizika darslarida o'quvchilarning analitik tafakkurini rivojlantirishi, murakkab masalalarni ijodiy yondashuv asosida hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishi ta'kidlangan[6,7].

O'zbekiston ta'lim tizimida ham gamifikatsion yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda. Respublikamizda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, shuningdek, ta'limni raqamlashtirish bo'yicha davlat dasturlari umumta'lim maktablari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Natijada, fizika ta'limida ham raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar, onlayn test tizimlari va o'yin elementlarini qo'llash tajribalari kengayib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlarda gamifikatsion yondashuvning o'quvchilar motivatsiyasini oshirish, ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, murakkab fanlarni, jumladan, fizika fanini samarali o'zlashtirishda muhim omil ekanligi ko'plab ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlangan. Ammo aynan umumta'lim maktablarida fizika fanini gamifikatsion o'yin elementlari orqali o'qitishning metodik asoslari va amaliy mexanizmlarini yanada chuqurroq ishlab chiqish ilmiy izlanishlar uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Muhokama va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda gamifikatsion o'yin elementlarini qo'llash o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligi, motivatsiyasi va bilimlarni o'zlashtirish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy darslarda ko'plab o'quvchilar fizika fanining nazariy tushunchalarini quruq ta'riflar va formulalar sifatida qabul qilsa, gamifikatsion metodlar yordamida ular ushbu bilimlarni amaliy vazifalar, o'yinli topshiriqlar va interaktiv mashqlar orqali chuqurroq o'zlashtiradi.

O'tkazilgan kuzatuvlarda shuni aniqlash mumkinki, gamifikatsiya elementlari qo'llanilgan darslarda o'quvchilar orasida o'zaro raqobat muhiti kuchayadi, bu esa ularning vazifalarni ijodiy va analitik yondashuv asosida bajarishga undaydi. Masalan, fizika darsida "ballar tizimi", "reyting jadvali", "tezkor javob" yoki "virtual laboratoriya sinovlari" kabi o'yin mexanizmlaridan foydalanish o'quvchilarni faol fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga va natijalarni baholashga o'rgatadi [8].

Shuningdek, gamifikatsion yondashuv o'quvchilarda jamoaviy hamkorlikni kuchaytiradi. Guruhli o'yin topshiriqlari orqali ular muammoli vaziyatlarni birgalikda tahlil qiladi, fikr almashadi va yechimlarni ishlab chiqadi. Bu jarayon ularning nafaqat fan bo'yicha bilimlarini mustahkamlaydi, balki kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi, liderlik va mas'uliyat hisini shakllantiradi.

Natijalarga ko'ra, gamifikatsion elementlardan muntazam foydalanilgan sinflarda

o'quvchilarning ijodiy va analitik fikrlash ko'rsatkichlari an'anaviy metod asosida o'qitilgan sinflarga qaraganda yuqoriroq bo'ldi. O'quvchilarning fizika fanidan masalalarni yechishda qo'llagan usullari ko'proq mustaqil yondashuv, mantiqiy izchillik va innovatsion fikrlar bilan boyitilganligi kuzatildi.

Muhokamalarda yana bir muhim jihat shundan iboratki, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi va ishtiroki doimiy rag'batga bog'liq. O'yin elementlari faqatgina tashqi motivatsiyani emas, balki ichki motivatsiyani ham kuchaytirishi aniqlangan. Masalan, ball yig'ish yoki reytingda yuqori pog'onaga chiqish kabi tashqi rag'batlantirish vositalari dastlabki bosqichlarda kuchli ta'sir qilsa, keyinchalik o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash va ijodiy yondashuv asosida topshiriqlarni bajarishdan ichki qoniqish olishni boshlashadi [9].

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, gamifikatsion yondashuv faqatgina o'yin elementlarini qo'llash bilan cheklanmasligi kerak. U o'quv jarayonining butun metodik tizimiga uyg'unlashtirilgandagina yuqori samaradorlik beradi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tayyorgarlik darajasi va o'quv maqsadlarini hisobga olgan holda o'yin mexanizmlarini moslashtirishi zarur [10,11].

Ekspirimental darslarda qo'llanilgan gamifikatsion raqamli platformalar, xususan, Kahoot, Quizizz, Classcraft, Physionet kabi vositalar o'quvchilarda tezkor fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni kreativ yechishga yordam bergan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tanlangan platforma nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki analitik tafakkurni ham rivojlantiradi [12].

Natijaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki:

Gamifikatsion o'yin elementlari o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshiradi;

Fizika fanining murakkab tushunchalarini oson va qiziqarli tarzda o'zlashtirish imkonini beradi;

Ijodiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi;

O'quvchilarda hamkorlik, raqobatbardoshlik va mustaqillik kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantiradi.

Shunday qilib, olib borilgan izlanishlar gamifikatsion yondashuvning nafaqat o'quvchilar bilimini oshirish, balki ularning tafakkurini ijodiy va analitik yo'nalishda rivojlantirishda ham katta imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi.

1-jadval

Jadvalda nazorat guruhi (oddiy o'qitish) va tajriba guruhi (gamifikatsiya qo'llangan) natijalari foizlarda taqqoslangan. Grafikda ko'rinib turibdiki, gamifikatsion yondashuv qo'llangan guruhda o'quvchilarning fan qiziqishi, motivatsiyasi, ijodiy va analitik fikrlash darajasi, shuningdek, mustaqil faoliyati sezilarli darajada yuqori bo'lgan [14].

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda gamifikatsion o'yin elementlaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshiradi. Gamifikatsiya elementlari yordamida dars jarayoni qiziqarli va interaktiv shaklga kiradi, natijada o'quvchilarda fanga bo'lgan ichki motivatsiya kuchayadi va bilimlarni samarali o'zlashtirishga erishiladi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, gamifikatsion platformalar o'quvchilarda ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarga yangicha yondashuv bilan qarash, tahliliy tafakkur va mantiqiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bunda reyting tizimi, ball yig'ish, virtual laboratoriyalar, onlayn viktorinalar kabi o'yin mexanizmlaridan foydalanish o'quvchilarni faol o'quv jarayoniga jalb qiladi va ularning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi.

Gamifikatsion yondashuv, shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Guruhli topshiriqlar va o'yinli musobaqalar jarayonida hamkorlik, raqobatbardoshlik, liderlik va mas'uliyat kabi sifatlar shakllanadi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat fizika fanini o'zlashtirishida, balki ularning shaxsiy rivojlanishida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Nazorat va tajriba guruhlarini natijalari taqqoslanganda ham gamifikatsion elementlardan foydalangan darslarda o'quvchilarning fan qiziqishi, motivatsiyasi, ijodiy va analitik fikrlash darajasi yuqori bo'lgani kuzatildi. Bu esa gamifikatsion raqamli platformalarning fizika ta'limida qo'llanishi nafaqat samarali, balki zaruriy metodlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, gamifikatsion o'yin elementlarini fizika ta'limiga joriy etish: murakkab tushunchalarni oddiy va qiziqarli shaklda o'zlashtirishga imkon beradi; o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi; ijodiy yondashuvni shakllantiradi; o'quvchilarni o'z bilimini baholash va rivojlantirishga undaydi.

Shunday qilib, fizika fanini o'qitishda gamifikatsion raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning ijodiy va analitik tafakkurini rivojlantirishda, ularning o'quv faoliyatini samarali tashkil etishda va ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirishda muhim metodik yondashuv hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori. – Toshkent, 2020. – 12 b.
2. Hasanov, B. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 240 b.
3. Yo'ldoshev, J., Usmonov, S. Zamonaviy ta'limda pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 180 b.
4. Хуторской, А. В. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Москва: Академия, 2020. – 352 с.
5. Крылова, Н. Б. Игровые методы в образовании. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 198 с.
6. Prensky, M. Digital Game-Based Learning. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 320 p.
7. Gee, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. – New York: Palgrave Macmillan, 2014. – 256 p.
8. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 352 p.
9. Kapp, K. M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 336 p.
10. Qodirova, N. Fizika o'qitishda kreativ yondashuvlar va gamifikatsiya. – "Ta'lim taraqqiyoti" jurnali, №4, 2022, B. 44–52.
11. Seaborn, K., & Fels, D. I. Gamification in Theory and Action: A Survey. International Journal of Human-Computer Studies, 74, 2015, pp. 14–31.
12. Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., et al. Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. Computers & Education, 63, 2013, pp. 380–392.
13. Лебедева, М. Б. Креативное мышление в образовательном процессе. – Москва: Изд-во МГУ, 2019. – 224 с.
14. OECD. The Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 64 p.

15. Zichermann, G., & Cunningham, C. Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2011. – 208 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi**, dotsent [Уринбоева Кумушой Султонбек кизи, доцент], [Urinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi associate professor]; manzil: Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: город Андижан, улица Дустлик, дом 4], [address: 4 Dustlik Street, Andijan city].

✉ **Parpiyeva Oysanam Sultonbek qizi**, o'qituvchi [Парпиева Ойсанам Султонбек кизи, преподаватель,], [Parpiyeva Oysanam Sultonbek qizi teacher]; manzil: Andijon shaxri Amir Temur ko'chasi 5-uy, [адрес: город Андижан, улица Амира Темура, 5], [address: 5 Amir Temur Street, Andijan city].